

CULTURA ANTREPRENORIALĂ

Lia SCLIFOS

dr., Centrul pentru Educație Antreprenorială și
Asistență în Afaceri
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

De la educație antreprenorială la o cultură antreprenorială

Rezumat: Cultura antreprenorială este foarte importantă pentru dezvoltarea socioeconomică a țării. Educația, în general, și educația antreprenorială, în special, contribuie la dezvoltarea acestei culturi. Investițiile în formarea cadrelor didactice și administrative se vor materializa în programe educaționale interesante pentru elevi și vor crea premisele necesare dezvoltării unei culturi antreprenoriale la nivel de persoană, instituție, comunitate, țară.

Cuvinte-cheie: cultură antreprenorială, antreprenor, intraprenor, educație, carieră, competențe.

Abstract: Entrepreneurial culture is very important for the socioeconomic development of the country. Education in general and entrepreneurship education in particular contribute to the development of this culture. Investments in the teaching and administrative staff will materialize in interesting educational programs for pupils and will create the necessary premises for the development of an entrepreneurial culture at person, institution, community, and country level.

Keywords: entrepreneurial culture, entrepreneur, intrapreneur, education, career, skills.

Tendențele actuale în dezvoltarea socioeconomică și aspirațiile europene ale Republicii Moldova pun în evidență necesitatea adaptării sistemului de învățământ și la noile provocări ale mediului de afaceri, aflat într-o continuă dinamică, atât în spațiile naționale, cât și în cele internaționale. În acest context, educația antreprenorială reprezintă o temă de interes deosebit pentru țara noastră, fiind sprijinită prin politicile dezvoltate în ultimul deceniu, un lucru explicabil, deoarece educația și spiritul antreprenorial sunt două mijloace importante pentru dezvoltarea capitalului uman. De ce? Întrucât educația antreprenorială stă la baza culturii antreprenoriale, a schimbărilor de mentalitate și a dezvoltării competențelor necesare desfășurării unei activități. Cultura antreprenorială trebuie încurajată în contextul actual, deoarece e nevoie de a forma abilități și comportamente indispensabile tinerilor întreprinzători, care vor acționa într-un nou context socioeconomic, caracterizat prin competitivitate și grad înalt de inovare.

Astfel, nu mai este suficientă abordarea tradiționalistă în educație, care pune accentul pe dezvoltarea compe-

tențelor fundamentale în vederea ocupării unui loc de muncă. O dovadă în acest sens este și faptul că, pentru cetățenii Republicii Moldova, antreprenoriatul este rareori prima opțiune de carieră. Unul din principalele motive invocate, ca fiind descurajatoare pentru a iniția o activitate pe cont propriu, este lipsa mijloacelor financiare, însă în realitate aceasta nu este întotdeauna o piedică. Pentru a valorifica o asemenea oportunitate de carieră, se cere a investi timp și efort în pregătirea contextului necesar schimbării, inclusiv la nivel de mentalitate.

Chiar dacă în ultimul timp Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și mai multe organizații încearcă să răspândească conceptul de educație antreprenorială și să edifice personalități cu spirit întreprinzător, inovator, capabile să-și asume riscuri în mediul de afaceri, acest domeniu trebuie explorat cu atenție și înțeleș. Ce se poate face? Inițial, este important să contribuim la creșterea numărului de persoane interesate să dezvolte o afacere proprie, conștientizând că antreprenoriatul este o opțiune de carieră. Urmează pregătirea unor persoane

motivate pentru inițierea unei afaceri. Lansarea afacerii este o altă etapă a acestui proces; ea solicită multă atenție și responsabilitate, pentru a evita dezamăgirea și problemele majore. Drept sprijin, cei care au lansat afaceri vor fi instruiți, în scopul îmbunătățirii competențelor antreprenoriale. În continuare e nevoie de suport în dezvoltarea afacerii, pentru consolidarea comportamentului antreprenorial, ca parte a unei culturi antreprenoriale. Nu în ultimul rând, promovarea culturii antreprenoriale este la ordinea zilei și poate fi realizată prin prezentarea de bune practici, prin încurajarea mai multor persoane să devină antreprenori, prin orientarea către creștere și competitivitate, prin dezvoltarea unui cadru administrativ și de reglementare mai favorabil etc.

În acest moment, putem spune că antreprenorul a ajuns la majorat, a luat BAC-ul profesional în domeniu, dar sunt necesare intervenții semnificative pentru a spori numărul de persoane care posedă spirit antreprenorial și cultură antreprenorială.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sprijină integrarea aspectelor ce țin de educația antreprenorială a elevilor în cadrul disciplinelor școlare obligatorii, dar și al cursurilor opționale. Începând cu 1 septembrie 2013, după aprobarea curriculumului pentru disciplina obligatorie *Bazele antreprenoriatului*, aceasta se predă în toate instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar. Astfel, elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență beneficiază de educație antreprenorială și, implicit, își formează o cultură antreprenorială. La fel, în cadrul altor discipline – *Firma de exercițiu*, *Economie aplicată* etc. – ei sunt încurajați să analizeze cu responsabilitate resursele din localitatea în care trăiesc în raport cu profesia aleasă, pentru a genera și dezvolta idei de afaceri și a contribui la evoluția comunității. Acțiunile enumerate îi ajută să însușească concepte economice, să afle mai multe lucruri interesante despre comunitatea din care fac parte și despre rolul propriu în prosperarea acesteia.

Elevii din instituțiile de învățământ secundar general studiază, în cadrul disciplinei *Educație civică* și la orele de dirigenție, modulul *Dezvoltare personală și proiectarea carierei*, elaborat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA). În consecință, ei percep mai bine rolul social al celor care muncesc, esența profesiilor și a ocupațiilor, cum se caută un loc de muncă și cum se angajează la serviciu, cum se negociază salariile, care este importanța taxelor și a economiilor individuale, punând umărul, astfel, la creșterea gradului de înțelegere a relației dintre ceea ce învață la școală și participarea cu succes în viața comunității. Datorită promovării activităților de voluntariat în cadrul acestor cursuri, elevii se implică mai activ în viața comunității școlare și locale, mulți dintre ei devenind lideri și exersându-și abilitățile în derularea unor proiecte. CEDA, în parteneriat cu MECC, cu sprijinul financiar al LED, organizează anual *Concursul*

planurilor de afaceri la nivel regional și național, acesta având ca obiectiv stimularea prin competiție a competențelor antreprenoriale în mediul elevilor și facilitând corelarea pregătirii teoretice cu cea practică – elaborarea planului de afaceri. Cei mai motivați pot participa în continuare la activități de instruire organizate de CEDA, care îi sprijină pe elevi, absolvenți, tineri în căutarea unui loc de muncă și în definitivarea planului de afaceri, iar celor mai convingători li se acordă granturi de *start-up* pentru inițierea unei afaceri.

Dezvoltarea culturii antreprenoriale la fete și tinere femei este unul dintre obiectivele proiectului REVOCC, implementat de CEDA și sprijinit financiar de ADA. Programul are ca scop promovarea unui sistem de informare și instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, în vederea integrării lor în mediul de afaceri din țară.

Cu siguranță, tinerii antreprenori și antreprenoare pot constitui o sursă de idei inovatoare și experiențe specifice, pot deveni persoane care să-i inspire pe semenii să le urmeze exemplul. Din aceste considerente, CEDA organizează *Forumul tinerilor antreprenori*, întru diseminarea și îmbogățirea cunoștințelor antreprenoriale, întru intensificarea transferului de experiență între antreprenori.

Începând cu anul de studii 2018-2019, în învățământul secundar general se va preda disciplina obligatorie *Dezvoltare personală*, care include modulul *Proiectarea carierei și dezvoltarea spiritului antreprenorial*. Astfel, elevii din clasele I-XII vor avea posibilitatea să pună în discuție subiecte privind cariera educațională și profesională, rolul inițiativei și al antreprenoriatului în dezvoltarea carierei etc. Aceste subiecte pot și trebuie să fie abordate și în cadrul altor discipline, profesorii însă au nevoie de pregătire în domeniu.

În învățământul superior, educația antreprenorială constituie un demers mai puțin sistematic, deși în ultimii ani există inițiative în acest sens.

De menționat că un rol aparte în edificarea culturii antreprenoriale îl are instruirea adulților, dar, din păcate, acest subiect încă nu este parte obligatorie a programelor de formare destinate acestei categorii de persoane.

Prin urmare, subiectele ce țin de antreprenoriat trebuie predate la toate nivelurile de învățământ, pentru a asigura dezvoltarea competenței antreprenoriale – una dintre competențele-cheie stipulate în Codul Educației – și, în consecință, a unei culturi antreprenoriale în societate. În anul curent, CEDA a organizat mai multe activități de instruire pentru profesorii de educație civică, limbă și literatură română, matematică, limbi moderne etc., cu scopul de a perfecționa competența didactică de a integra aspecte ce țin de antreprenoriat în procesul educațional și de a contribui, astfel, la dezvoltarea competenței antreprenoriale și a spiritului întreprinzător – elemente importante

ale culturii antreprenoriale. Această experiență trebuie capitalizată și preluată de prestatorii de servicii de instruire, pentru a putea beneficia de formare în domeniu cât mai multe cadre didactice și administrative.

Așadar, modulele specifice la subiectul respectiv trebuie să devină o componentă esențială a programelor de învățământ la diferite trepte și de formare pe parcursul întregii vieți. Cadrul legislativ și instituțional, atât la nivel european, cât și la cel național, vine în sprijinul antreprenorilor. În același timp, promovarea talentului antreprenorial și dezvoltarea competențelor antreprenoriale trebuie să rămână permanent o preocupare a autorităților guvernamentale, a organizațiilor care investesc în domeniu, a furnizorilor de sprijin pentru afaceri etc.

Cu siguranță, educația antreprenorială este un pilon pe care se sprijină bunul mers al societății, datorită contribuției sale efective la promovarea inițiativei, a creativității, inovației, spiritului antreprenorial, materializându-se în ceea ce se numește *cultură antreprenorială*. Cei care au reușit, în actualul context economic, să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru a dezvolta cultura antreprenorială constituie puncte de referințe pentru cei care abia încearcă să valorifice antreprenoriatul și servesc drept modele de succes.

Figura 1. Finalitățile programelor pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale

Scopul educației antreprenoriale este de a promova creativitatea, inovarea și activitățile independente, o misiune aparte în acest proces le revine programelor pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale (a se vedea Figura 1).

Beneficiile educației antreprenoriale nu se limitează la stimularea inițierii unor afaceri inovatoare și a creării locurilor de muncă. Antreprenoriatul este o competență necesară tuturor, ajutând tinerii să devină mai încrezători în orice activitate pe care o întreprind. Educația antreprenorială contribuie la dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, la schimbări de mentalitate și la dobândirea de competențe necesare desfășurării oricărei activități.

Creșterea nivelului culturii antreprenoriale în țara noastră va conduce, în viitorul apropiat, la apariția pe piață a unor antreprenori mai bine pregătiți, culti, corecți, onești, rezonabili, cu afaceri adecvate nevoilor pieței, care vor tinde să clădească un mediu de afaceri competitiv și inovator, menit să facă față noilor provocări și cerințe. Promovarea atitudinii pozitive față de antreprenoriatul și cultura antreprenorială se poate realiza prin acțiunile prezentate în Figura 2.

Figura 2. Promovarea atitudinii pozitive față de antreprenoriatul și cultura antreprenorială

Cert este faptul că, indiferent de specificul dezvoltării economice și al atitudinilor față de antreprenoriatul în societate, antreprenorii cu un grad înalt de motivație vor găsi întotdeauna

modalități de a produce schimbări și a valorifica inovațiile promovate de alții. Pentru consolidarea potențialului antreprenorial, e nevoie de identificarea oportunităților și manifestarea inițiativei, asumarea riscului, perseverență, angajament față de contractul semnat, informare, stabilirea scopului/obiectivelor, planificare și monitorizare sistematică, *networking*, independență și încredere în sine – și toate acestea să fie implementate cu succes la nivel de instituții și organizații.

O parte a culturii antreprenoriale este cultura intraprenorială. Intraprenorii sunt persoanele angajate, dar care au o cultură aparte, un comportament axat pe inițiativă, continuitate în acțiuni, asumarea riscului, colaborare etc.

Figura 3. Caracteristicile intraprenorilor

În concluzie: Orice școală poate fi una antreprenorială, cu o cultură organizațională ca atare, o școală care să sprijine intraprenorii la nivel de instituție, care să promoveze activ schimbarea, pentru a răspunde necesităților copiilor și a lucra mai bine întru binele lor. O asemenea instituție de învățământ este recunoscută prin felul în care sunt atribuite și realizate sarcinile, procedurile și responsabilitățile, prin felul cum se pune presiune pe angajați pentru a spori performanțele, prin felul în care angajații se simt atașați de scopurile și obiectivele instituției, simt responsabilitate individuală pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a carierei, simt că sunt recunoscuți și răsplătiți (nu neapărat financiar) pentru o muncă bine făcută, nu doar pedepsiți pentru greșeli sau erori, au sentimentul de coeziune și spirit de echipă, iar managerii împărtășesc puterea lor și informațiile pe care le dețin, încurajează creativitatea, inovația, schimbarea. Aceste instituții creează premise pentru creșterea numărului de intraprenori, inclusiv în mediul elevilor, de angajați cu spirit antreprenorial, capabili să-și dezvolte competențele în domeniu și să devină oameni de afaceri. Pentru aceasta însă e nevoie de a conjuga eforturile instituțiilor cu cele personale. Deschiderea și implicarea noastră vor da roade doar dacă vom învăța mai mult decât oamenii din anturajul nostru, deoarece, cu cât învățăm mai mult și mai repede, cu atât mai ușor ne este să ne adaptăm la locul de muncă și să evo-

luăm, să persistăm în direcția idealului, să încercăm mai multe lucruri decât sunt dispuși să încerce alții. În aceste condiții, comportamentul fiecăruia va fi unul proactiv și, cu siguranță, vom dezvolta o cultură antreprenorială, atât de necesară pentru o carieră de succes în domeniul ales, și, ca finalitate, o societate prosperă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Botezatu A., Budurin-Furculiță C. et al. Firma de exercițiu. Chișinău: T-PAR, 2013.
2. Drucker P. Inovația și sistemul antreprenorial. București: Editura Enciclopedică, 1993.
3. Gibson A. Antrenează-ți mintea pentru afaceri. Cum să-ți folosești inteligența pentru a transforma mediul în care lucrezi. București: Niculescu, 2015.
4. Goian I., Gasnaș A., Gasnaș Al. Curs de antreprenariat. Chișinău: Epigraf, 2010.
5. Marin L. Antreprenorii și antreprenariatul. Tîrgu-Mureș: EFI ROM, 2007.
6. Nastase C. (coord). Ghid de formare antreprenorială. București: EDP, 2006.
7. Șuleanschi S., Sclifos L. et al. Sugestii privind elaborarea proiectelor didactice la disciplina Bazele antreprenariatului. Chișinău: Arc, 2017.
8. Văduva S. Antreprenariatul. București: Editura Economică, 2004.